

МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ СЛОЖНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

Абдумаликова Нозанинбону

Преподаватели кафедры русской филологии Гиесова В.А., студентка 3-курса направления «Филология и обучение языкам: русский язык»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15295036>

Аннотация

В статье рассматриваются методические подходы к изучению сложных предложений в курсе русского языка в средней школе. Описаны цели и задачи преподавания данной темы, принципы отбора и подачи материала, этапы формирования умений и навыков, а также типовые виды учебной деятельности, направленные на развитие синтаксической грамотности учащихся. Особое внимание уделяется практико-ориентированному и деятельностному подходам, способствующим эффективному усвоению сложных синтаксических конструкций.

Ключевые слова: методические подходы, умение, навык, сложное предложение, метод, методика обучения.

Изучение сложных предложений является важной частью обучения русскому языку в средней школе. Сложные предложения представляют собой особую конструкцию, которая позволяет выражать более сложные мыслительные операции, устанавливать причинно-следственные связи и передавать информацию более точно. Цель данной статьи — рассмотреть методические подходы к изучению сложных предложений в средней школе, а также предложить практические рекомендации для учителей.

Современное общество предъявляет всё более высокие требования к уровню речевого развития личности в связи с тем, что хорошо развитая речь одно из условий успешной реализации в жизни. Логически чёткая, последовательная, доказательная, грамотная речь - показатель умственного развития человека. Особое место в решении этой проблемы отводится занятиям русского языка, на которых происходит формирование связной устной и письменной речи обучающихся. Для того чтобы добиться свободного владения языком, необходимо обеспечить достаточный словарный запас обучающегося, а также обучить правильному построению предложений. Наличие сложных предложений в устной и письменной речи является показателем высокого уровня её развития. Необходимость синтаксической работы на занятиях русского языка подтверждается наличием богатых синтаксических конструкций, а также различными типами сложных предложений (ССП, СПП, БСП),

ITALY

ITALY

содержащихся в учебниках по русскому языку. Удачно подобранные задания по синтаксису сложного предложения вносят в учебный процесс разнообразие и повышают интерес студентов к русскому языку.

При отборе методов изучения сложного предложения нами была использована классификация методов обучения русскому языку, предложенная Л.П. Федоренко. Под методами, мы понимаем «способы взаимодействия учителя и учащихся при руководящей роли учителя, направленные на достижение целей обучения». Теоретические методы: метод сообщения, метод беседы, метод чтения. Теоретико-практические методы: метод наблюдения, метод самостоятельной работы. Практические методы: реконструирование (видоизменение текста), конструирование текста (создание текста из отдельных единиц языка), сочинение.

Изучение синтаксиса сложного предложения на занятиях следует проводить в три этапа, последовательно, давая материал от самого простого к сложному, а заканчивая выработкой навыка практического действия. Так, на первом этапе происходит знакомство с новыми понятиями, раскрытие темы. На основе опорных схем развивается доказательная речь, выполняются различные упражнения с использованием комментированного управления. На втором этапе уточняются понятия и обобщается материал по теме. Обучаемые ориентируются в схеме-обобщении, овладевают доказательствами, успешно справляются с самостоятельными заданиями. На третьем этапе формируется навык практического действия и появляется возможность для дальнейшей перспективы.

Технология развивающего обучения является одной из самых наиболее гибких, эффективных и универсальных технологий обучения. Данная технология призвана активизировать процесс обучения, сделать его более продуктивным, формировать и далее развивать мотивацию обучения, а также направлена на обеспечение усвоения базовых и новых компонентов в содержании предмета. Особенности данной технологии заключаются в следующем: во-первых, на занятиях используются только развивающие методы обучения, ориентированные на развитие каждого студента на всех этапах обучения; во-вторых, применяются групповые и индивидуальные формы учебной работы; в-третьих, создаются специальные средства для лучшего понимания темы, формирующие рациональные умения умственного труда. Актуальность данной

ITALY

ITALY

технологии заключается в том, что каждый учащийся по мере своих возможностей должен стать коммуникативно -способным человеком, владеющим в полной мере устной и письменной речью. При закреплении темы необходимо систематизировать все полученные студентами знания по синтаксису сложного предложения, сформировать учебные навыки при работе со сложносочинёнными, сложноподчинёнными и бессоюзными предложениями, а также развить умение строить устное и письменное высказывание по ситуации общения. Для закрепления данной темы можно порекомендовать следующие виды упражнений, которые включают в себя работу, как по анализу синтаксических явлений, так и по их употреблению в речи учащихся, это:

- отграничение одних синтаксических структур от других;
- определение структуры данной синтаксической единицы;
- нахождение в предложениях тех или иных структурных частей;
- составление схем предложений;
- составление предложений по схемам;
- составление предложений указанной структуры;
- полный или частичный синтаксический разбор предложений разных структур.

Выполнение синтаксических упражнений готовит обучаемых к овладению пунктуацией, а также рядом речевых умений.

Так, изучение сложных предложений является важным этапом формирования языковой компетенции у школьников. Применение разнообразных методических подходов позволит сделать процесс обучения более эффективным и интересным для учеников. Важно помнить о необходимости индивидуального подхода к каждому ученику и адаптации методов обучения в зависимости от уровня подготовки класса. Грамотно организованная методика изучения сложного предложения способствует не только успешному усвоению материала, но и общему развитию школьников как личностей, способных ясно и логично выражать свои мысли. Важно, чтобы обучение было интересным, практико-ориентированным и соответствовало требованиям современной школы.

Список использованной литературы:

1. Аббасова Ш. Гармоничная личность — один из приоритетов национальной идеи Узбекистана. Журнальный клуб Интелпрос «Credo New» N 2, 2011,
2. Аникина М.Н. Синтаксис сложного предложения. М., 1981

3. Колесникова Т.А. Колокольникова З.У., Лобанова О.Б. Применение инновационных технологий в образовательном процессе современной школы // Научное обозрение. Педагогические науки. — 2017. — № 6
4. The_ideal_appearance_of_a_modern_teacher II A.Kh Aripova, KS Khodjayeva ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal 10// 1816-1821
5. Methods, aspects_and components_of teaching the_Uzbek_(Russian)_language_as a foreign language on the experience of foreign students /I A Aripova, K Khodjayeva, N Yuldasheva /I Journal of Critical Reviews 7 (4), 393-398

